

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

illatlarni ko‘pincha satirik talqin orqali ochib beradi. Qahhor satirasining o‘ziga xosligi shundaki, unda kulgi bilan achinish, istehzo bilan fojaviylik, fosh etish bilan insoniylik bir-birini to‘ldirib boradi. Bu kulgi yengil emas, aksincha, ma‘naviy mazmunga ega. O‘quvchi personaj ustidan kularkan, aslida jamiyatdagi bir nuqsonga, inson tabiatidagi bir zaiflikka guvoh bo‘ladi. Adibning yumorida xalqona ruh kuchli. U hayotdagi tabiiy g‘alati holatlarni, maishiy paradokslarni va odamlar nutqidagi qiziq ziddiyatlarni topa biladi. Shu bois uning komik qirralari sun‘iy emas, hayotning o‘zidan olingan bo‘ladi.

Xulosa. Abdulla Qahhor hikoyanavisligi o‘zbek adabiyotining janriy, uslubiy va estetik taraqqiyotida alohida o‘rin tutadi. U hikoya janrini sodda voqeaband shakldan teran ijtimoiy-psixologik va badiiy-falsafiy ifoda maydoniga aylantirdi. Adib hikoyalarida realizm poetikasi, dramatik vaziyat, psixologik tahlil, badiiy detal, xalqona nutq va satirik tafakkur uyg‘unlashib, yuqori estetik butunlikni vujudga keltiradi. Qahhorning hikoyachilik mahorati, eng avvalo, kichik hajmli janr doirasida katta hayot haqiqatini ifodalash, oddiy inson qismati orqali murakkab ijtimoiy va axloqiy muammolarni ochish, voqelikni tabiiy va ta’sirchan badiiy modelga aylantirish qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Shu sababli uning hikoyalari bugungi kunda ham o‘z ilmiy, estetik va tarbiyaviy ahamiyatini yo‘qotmagan. Demak, Abdulla Qahhor hikoyanavisligi o‘zbek nasri tarixida nafaqat janriy takomil namunasi, balki milliy badiiy tafakkurning yetuk namoyoni sifatida baholanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qahhor A. *Tanlangan asarlar*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1967.
2. Qahhor A. *Hikoyalar*. – Toshkent: O‘zbekiston davlat nashriyoti, 1935.
3. Karimov N. *XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1999.
4. Qo‘shjonov M. *O‘zbek nasri poetikasi*. – Toshkent: Fan, 1978.
5. Umurov H. *Adabiyot nazariyasi*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2006.
6. Sulton I. *Adabiyot nazariyasi asoslari*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1979.
7. Normatov U. *Ijod sehri*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1984.
8. *O‘zbek adabiyoti tarixi*. – Toshkent: Fan, 1972.

“OLMA “OL”,”MA” EMASMI?”

*G‘ulomjonova Madina Hamid qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jumanazar Abdullayev she‘riyatining xarakterli xususiyatlaridan biri – chiston janrining o‘ziga xos namunasi bo‘lgan “Olma “OL”,”Ma” emasmi?” she‘rining o‘quvchini chuqur mushohada qilishga, munosabat bildirishga undovchi poetik tafakkuri, hissiy o‘y-fikrlari jamlanmasi sifatidagi lingvokognitiv,

lingvopoetik va emotsional-ekspressiv, aksilogik xususiyatlari, soʻz oʻyinlari, soʻz maʼnolari tovlanishlarining tahlili va tavsifi misolida koʻrsatib berilgan.

Kalit soʻzlar. Topishmoq, chiston, iyhom, tajnis, omonim, paronim, nafs, Odam ato, Momo havo.

Abstract. This article examines one of the characteristic features of Jumanazar Abdullayev's poetry – the riddle genre (chiston) – through the example of the poem “*Olma ‘OL’, ‘Ma’ emasmi?*”. The study demonstrates, through analysis and description, the linguocognitive, linguopoetic, emotional-expressive, and axiological features of the poem as a synthesis of poetic thinking and emotional reflection that encourages the reader to engage in deep contemplation and personal interpretation. It also explores wordplay and the semantic shifts and nuances of words.

Keywords. Riddle, chiston, double meaning (iyhom), paronomasia (tajnis), homonym, paronym, the self (nafs), Adam, Eve.

Ushbu sheʼr oʻz nomi bilanoq oʻquvchining diqqatini jalb qilib, oʻy-fikrlarini jadal va erkin harakatga keltirib yuboradi. Bu holat asosiy matnni idrok qilish jarayonida ham toʻxtamaydi, aksincha, har xil ijtimoiy-siyosiy, mahalliy vaziyatlar, holatlar tasviri-tavsifi bilan tobora kuchayib, murakkablashib boradi, borgan sari serqirra, serqatlam kognitivlik kasb eta boradi; hayot sahnasining rang-barang koʻrinishlarida oʻzgacha shakl-shamoyillarda namoyon boʻladi. Bu oʻquvchi-kitobxonni, bir tomondan, muhokama obyektiga yaqinlashtirsa, ikkinchi tomondan, uzoqlashtiradi. Xalq ogʻzaki ijodining kichik janrlaridan biri boʻlgan topishmoqlarda, odatda, shunday boʻladi. Ular, mohiyat eʼtibori bilan, jumboqlangan predmet-obyekt belgi-xususiyatlarining poetik ifodasi, ularning obrazli taʼrif-tavsifi boʻlsa-da, zohiran, tashqi tomondan, ular boshqa narsa-hodisalar va ularga xos belgi-xususiyatlar, harakat-holatlar sifatida tasvirlanadi. Shu sababli topishmoqlarning aksariyati ikki xil – jumboqlangan(yashirin) predmet-obyektga oid va topishmoq matnida bevosita ifodalangan narsa-hodisaga oid – semantik strukturaga ega boʻladi. [Abdullayev J.X., 1994.13-17; Saparniyozova M. 2005.14;Qobulova U.S. 2007.8-10]. Ayni holat XIV-XV asrlarda va undan keyin rivojlangan mumtoz adabiyot namunasi hisoblanmish chiston uchun ham xosdir. Maʼlumki, chiston (fors. –topishmoq) – Sharq sheʼriyatidagi lirik janrlardan biri. Dastlab xalq ogʻzaki ijodida sheʼriy savol-javob, topishmoq shaklida paydo boʻlgan. Demak, chistonning ildizi xalq topishmogʻida. Oʻrtadagi farq ularning obyektida: ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, xalq topishmoqlarida uni yaratgan xalqning har biriga tanish boʻlgan, kundalik hayotida doimiy ravishda ishlatiladigan, barchaga maʼlum-u mashhur boʻlgan konkret narsa-hodisalar jumboqlanadi [Abdullayev J.X.,1994. 13] Chistonda esa koʻproq xalqning ijtimoiy-siyosiy, maʼnaviy-maʼrifiy ahvoli bilan bogʻliq masala-muammolar jumboqlanadi: majoziy maʼnoda tavsiflanib, ularning nima, qanday, qaysi hodisa ekanligini topish oʻquvchi, tinglovchiga havola etiladi. Negaki, chistonda ham, topishmoqda ham tasvir-tavsif obyektining nomlari ochiq, bevosita aytilmaydi, lekin ularga xos shakl, sifat va xususiyatlar bilvosita, koʻpincha boshqa narsalarnikidek,

ularga bog‘lanib obrazli tarzda qayd etiladi. O‘quvchi yoki tinglovchi chiston matni mazmunidan, unda ifodalangan ana shu belgi-xususiyatlardan kelib chiqib, unda yashiringan, nomi pinhon tutilgan narsani o‘z zehni, idroki kuchi bilan topib olishi talab etiladi. Chistonlar fard, bayt, qit‘a, ruboiy va qisman g‘azal shaklida yoziladi, 2 baytdan 10 baytgacha, hatto undan ham ortiq bo‘lishi mumkin.[<https://uz.wikipedia.org/wiki/Chiston?>;Bahriyeva Sh., Namozova G. Uzbekistan. www. cientificprogress.uz Page 1786].

Jumanazar Abdullayevning “Olma “Ol”, “Ma” emasmi?” nomli she‘ri ham xuddi shu chiston namunalari qatoriga kiritsak bo‘ladi, chunki unda ham aynan nimaga ishora qilinayotgani ochiq aytilmagan. Biroq, yuqoridagi chiston belgilari kabi o‘quvchiga chiston obyektining mohiyatini aks ettiruvchi, u bilan tur-jins munosabatidagi, umumiylik-xususiylk maqomidagi muayyan narsa-hodisalar, belgi -xususiyatlar va ishoralar keltirib o‘tiladi, majoziy o‘xshatishlar beriladi va ularning barchasi she‘riy tarzda ifoda topgan.

Ana endi barchani o‘ylantiradigan jihati shundaki, aslida muallif uning “Olma” ekanligiga ishontirayotganday bo‘layotgan, aslida boshqa narsa bo‘lgan obyekt nima? Bunga yondashishdan avval o‘zimizning taxminlarimizni aytib, asoslab ketsak. She‘rning ilk misralaridayoq aytilayotgan :

Almisoqdan qolganman,

Al uzoqdan qolganman.

Odam yegan olmaman,

Al “tuzoq” dan qolganman.

bandidan anglashilgan ma‘noga tayanadigan bo‘lsak, bu inson yaratilishidan avval va, balki, u bilan birgalikda paydo bo‘lganiga ishora qilinyapti. “Odam yegan olmaman” misrasi aynan Nosuriddin Rabg‘uziyning “Qissasi Rabg‘uziy” asari va shu singari boshqa diniy asar va rivoyatlarda keltirib o‘tilgan Odam ato va Momo havoning jannatdan quvilish voqeasiga yo‘naltirilmogda. Endi ushbu voqeani ham ko‘rib chiqsak: Iblis jannatdan quvilgach, vasvasa bilan Odam Ato bilan Momo Havoni ujmoqdan chiqarmoqni istadi. U paytlarda ilon tevadek katta, qanotlari turfa rangda tovlanadigan nihoyatda go‘zal edi. Iblis undan “Meni jannatga olib kir”, deb so‘radi. U unamadi. Iblis “og‘zingni och” dedi. Og‘zini ochganida tilining tagiga kirib oldi. Ilon bo‘lib, Odam Atoga so‘zladi. U tinglamadi. Ayol kishining ko‘ngli yumshoq bo‘ladi deb, Momo Havoga so‘zladi. “Mavlo Taolo bug‘doyni nima uchun yema deganini bilarmisan?” deb so‘radi. “Yo‘q”, – dedi. “Uni yegan kishi ujmoxda mangu qolur”, – dedi. Havo butoqdan yedi. Odam Atoni ham yeyishga da‘vat etdi. Odam Ato u soatda ahdini unutdi. Bug‘doyni chaynadi, yutadigan paytda Yaratgan egamning buyrug‘i yodiga tushdi. Yutgisi kelmadi. Chiqarib tashlayolmadi. Shu-shu eranlarda (erkak kishilar)ning tomog‘ida yumg‘oq (hiqildoq) bor, tishlarda (ayollarda) esa yo‘q. Shundan keyin toj boshlaridan tushdi.”[Rabg‘uziy., 1991]

Bu voqealar ayrim manbalarda va og‘zaki rivoyatlarda olma yeganligi uchun quvilgandi, deya aytiladi, ayrimlarida esa anjir mevasini yegani uchun, deya qaraladi.

Demak, muallif o‘z asarida aynan *olmani* yeganligi uchun haydalganini asos qilib olgan. Nima uchun? Sababi ohangdoshlik hosil qiluvchi so‘z bo‘lganligi uchun. Qofiya she‘riy tizimning asosiy unsuri hisoblangani uchun ham *olma* she‘rimiz asosi va shu bilan birga *olma* mevasi omonimlik va paronimlik hodisasini ham namoyon qilib, chistonning asosiy o‘ylantiruvchilik, fikrlashga yo‘naltiruvchilik vazifasini bajarib kelmoqda. *Olma* so‘zi tilshunoslikdagi omonimiya (paronimiya) hodisasini, adabiyotshunoslik yuzasidan esa tajnis san‘atini yuzaga keltiradi. *Tajnis* (arab. – o‘xshash, shaklan o‘xshash, hamjins, hamshakl) – yozma adabiyotdagi badiiy san‘atlardan. Tajnisda omonimlar nozik so‘z o‘yinlarini ishlatishga imkon beradi. Sharq badiiyati ilmida tajnisni lafzdoshlik darajasi va imlosiga qarab bir necha turlarga ajratganlar. Agar tajnis birikma lafzdoshligiga asoslangan bo‘lsa, “tajnisi murakkab” (masalan: yoqildi – yo qildi, yozaman – yoza men) kabi [<https://qomus.info/oz/encyclopedia/t/tajnis/>] Ushbu she‘rda ham *olma* so‘zini *ol* va *ma* shaklida bo‘lib, bir-biridan farq qiluvchi ma‘noga ega ikki so‘z sifatida qo‘llash ham mumkin va bu iyhom san‘atiga ishora qiladiki, bo‘g‘inga bo‘linmagan *olma* shakli ham topishmoqning javobiga, ham meva nomiga, shu bilan birgalikda, bo‘lishsiz shakldagi fe‘lga va buyruq maylidagi *ol* va *ma* fe‘llariga ishora qilmoqda. Adabiyotda bir so‘zni ham o‘z haqiqiy ma‘nosida, ham ko‘chma – majoziy ma‘noda (yoki ikki xil majoziy ma‘noda) qo‘llash san‘ati IYHOM (Iyhom) san‘ati deyiladi. [Rahmonov V.,2020.]. Bu san‘atda so‘zning ko‘chma ma‘nosi birinchi o‘rinda tursa-da, haqiqiy ma‘nosi ham tinglovchi ongida kezinadi, natijada gapning ekspressivligi, ta‘sirchanligi ortadi. She‘rda muallif **Olma** nima ekanligiga ishora tarzida ushbu bandlarni keltirib o‘tadi:

Baliqning boshidaman,
Davlatning qoshidaman,
Ichuda-yu tashida,
Keksa-yu yoshidaman.

Demak, ijtimoiy mavqeyidan qat‘i nazar har bir yosh toifasida, turli jins vakillarida – barchada u narsa bor.

Eng yaqin yonidaman
Har to‘rt tomonidaman

Har bir kishining doimiy ajralmas qismiga aylangan.
Yaxshisi-yu yomoni,
Joni ham qonidaman.

Inson bor ekan, fe‘l- atvoriga ko‘ra uni yaxshi va yomon deya ajratamiz, ammo biz qidirayotgan narsa har ikki toifa vakilida ham bor ekan. Muallif tobora o‘quvchini savollar, o‘y-xayollar girdobiga tashlar ekan, she‘r yakunigacha berilgan narsa-hodisalar mohiyatiga yashiringan ishoralar jamlanmasi sifatida NAFS degan fikrga kelamiz. Momo Havoning ta‘qiqlangan mevani yeyishiga va Odam Atoga ham taklif qilari

darajasiga yetishiga va uning ham taklifni qabul qilishiga ham aslida nafsi sababchi edi. Aslida Shayton qilgan deyishimiz mumkin, lekin u taklif berganda uni rad etishi ham mumkin edi-ku! Odam Ato va Momo Havodek eng begunoh kishilarni yo‘ldan ozdirgan nafs bugungi kunda har qanday holatda ham ko‘rishimiz mumkin bo‘lgan necha yuzlik insonlarni yo‘ldan urolmaydimi?! Ammo nega aynan shayton emasligiga yana bir ishora bor :

Shayton shaykaboshimiz
Bir tovoqda oshimiz.
O‘xshaymiz juda -juda
Farqlolmaysiz behuda.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, biron nima olgach yoki yeb qo‘ygach, shaytonga yuklab qo‘ya qolishadi, juda o‘xshashmiz, ammo biz boshqa boshqamiz, demoqda. Har bir inson bajarayotgan ishida, ayniqsa, bajarishdan avval “qilaymi yo qilmaymi?” qabilidagi ikki yo‘l o‘rtasida qoladi. Bu esa bizning tanlash imkonimiz borligidan dalolat berib turadi. Shayton va farishtalar esa bu yo‘lni taklif qilishadi, xolos, tanlov esa doim o‘z qo‘limizda. O‘sha xato tanlov esa ichimizdagi nafsimiz tufaylidir.

Yassaviyning ushbu hikmatidan parcha ham aynan shu fikrlarni tasdiqlaydi:
Nafs yo‘lig‘a kirgan kishi rasvo bo‘lur

Yo‘ldin ozib, toyib, to‘zib gumroh bo‘lur.[Ahmad Yassaviy., 2004]

Yassaviy ham insonning gumroh bo‘lishini nafsga taqayabdi, shaytonga emas. Jumanazar Abdullayev esa:

Kam - kamiga sabri bor,
Kattasiga jabri bor

deya yozadi. Bu misralar orqali sabr bilan nafsni tiyib, oz yesa, jabr ko‘rmasligi haqida aytadi.

Ta‘kidlash joizki, Jumanazar Abdullayev ushbu she‘rida ohangdoshlik imkoniyatlaridan to‘la foydalanib, quyuq sofiya, jozibadorligikni ta‘minlashga erishgan. Masalan:

Toy bo‘laman gohida,
To‘y bo‘laman gohida.

Toy va to‘y so‘zlari o‘zaro paronimlik va qofiyadoshlikni tashkil etib, ma‘noga halal bermagan holda o‘zgacha ohang kasb etib, badiiy-estetik vazifani bexato bajaryapti.

Xaqrost, ko‘pincha pulman
Lek asli ming-ming xilman.

misralari ham inson nafsini har qachon istalgan paytda namoyon etilishidan aniq dalolat, belgi berib turibdi.

Xulosa qilib aytganda, Jumanazar Abdullayevning “Olma “OL”, “Ma” emasmi?” she’r-chistonida javob muallifning o’zi tomonidan ham ochiq qoldirilib, o’quvchini to’g’ri yo’lni tanlashida chuqurroq fikrlashga chorlashi aniq. Ijodkor bunga ona tilimizning lingvokognitiv kuch-qudrati, emotsional-ekspressiv jozibadorligi, aksilogik ta’sir qilish imkoniyatlarini ishga solish orqali erishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев Ж.Х. Ўзбек топишмоқларининг лексик-семантик хусусиятлари. NDA – Тошкент, 1994. – 20 б.
2. Ahmad Yassaviy hikmatllari. – Toshkent: Movaunnahr-2004
3. “Қиссаси Рабғузӣ” (Биринчи китоб). – Тошкент: Ёзувчи, 1991.
4. Rahmonov V. She’r san’atlari. – Toshkent: Sharq, 2020.
5. Qobulova U.S. Metaforik matnda integral va differensial semalar munosabati (O’zbek topishmoqlari misolida). NDA. – Toshkent, 2007.
6. Saparniyozova M. O’zbek xalq topishmoqlarining sintaktik-semantik xususiyatlari. Filol. fanlari nomzodi diss... avtoref. – Toshkent, 2005.
7. <https://uz.wikipedia.org> chiston
8. Jo’raqulov, S. (2026, March). IJTIMOIIY, SIYOSIIY MA’NAVIY-AXLOQIIY MASALALARNING QIT’A JANRIDAGI IFODASI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
9. Gulsara, K., & Sardor, J. R. (2025). MUQIMIYNING “TANOBOCHILAR” SATIRASIDA IJTIMOIIY DAVR MUAMMOSI. *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 8(1), 352-355.
10. To’ychiyeva, Z. (2025). MAHMUD KOSHG ‘ARIYNING “DEVONU LUG ‘OTIT TURK” ASARIDA SO ‘ZLARNING KO ‘CHMA MA’NODA QO ‘LLANISHI. *XALQARO ILMIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 108-115.
11. To’ychiyeva, Z. H. (2024). ZULFIYA SHE’RIYATIDA AYRIM FRAZEMALARNING QO ‘LLANISH XUSUSIYATLARI HAQIDA. *Philological research: language, literature, education*, 3(3), 45-48.
12. Hamraqulovna, T. Y. Z. (2024). FONOFRAFIK USLUBIIY VOSITALARNING BADIY NUTQDA QO ‘LLANISH XUSUSIYATLARI. *XALQARO ILMIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(2), 384-387.
13. Murotaliyeva, E. R. Q., & Mamaraximov, S. M. (2025). TURK VA O ‘ZBEK TILLARIDAGI AYRIM FRAZELOGIK BIRLIKLARNING MA’NOVIY, QIYOSIIY TAHLILI. *Academic research in educational sciences*, 6(NUU Conference Students 1), 1325-1330.
14. Murtazayevich, M. S., Akbarovich, A. A., & Muratkulov, A. (2025). OTLARNING XUSUSIIY BIRIKUVCHILARINING LINGVISTIK TAHLILI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 212-215.